

செம்முதாய் சதாசிவத்தின் புதினங்களில் பெண்ணியச்சிந்தனை

திருமதி செ.பிரியதர்ஷினி,
பதிவு எண் MKU24PFOL11417,
பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ்
இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.
6369061225 - priyaselvaraj1799@gmail.com

முனைவர் பா.பொன்னி,
இணைப்பேராசிரியர் & நெறியாளர்,
முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறைத்தலைவர்,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம்
மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract

Society is fundamentally shaped by the relationship between men and women. However, throughout history, men have exercised control over women in various forms. Since ancient times, women subjected to oppression have voiced their resistance, a struggle often reflected in literature. Discussions on feminism have been present from the Sangam period to the present day. This article seeks to explore the portrayal of feminism in society by examining themes such as female slavery, women's education, marriage, remarriage, and the psychological dimensions of women's experiences. The study draws on novels including Bidilnel, Senkadambu, Thakadoor Yathirai, Mauna Yathirai, Palankayiru, Ilavu Kadha Kiligal, Thirupam, Baingooz, and Ponmaram by Semmudai Sadasivam.

Key Words : Bidilnel, Senkadambu, Thakadoor Yathirai, Mauna Yathirai, Palankayiru, Ilavu Kadha Kiligal, Thirupam, Baingooz, and Ponmaram

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சமூகம் என்பது ஆண் , பெண் உறவின் மீது கட்டமைக்கப்பட்டதாகும் . ஆனால் பெண்ணை ஆணினம் பலவிதங்களில் கட்டுப்படுத்தியே வந்துள்ளது. தொடக்க காலம் முதலே அடிமைப்பட்டிருந்த பெண்கள் தங்களின் எதிர்ப்புணர்வை வெளிப்படுத்தியே வந்துள்ளனர் . அதனை இலக்கியங்கள் பதிவு செய்துள்ளன. சங்க காலம் முதல் தற்காலம் வரை பெண்ணியம் பேசப்படும் பொருளாகவே கருதப்படுகிறது. அவ்வகையில் செம்முதாய் சதாசிவம் இயற்றியுள்ள விதைநெல் , செங்கடம்பு, தகடூர் யாத்திரை, மௌன யாத்திரை , பழங்கயிறு, இலவு காத்த கிளிகள் , திருப்பம், பைங்கூழ், பொன்மரம் போன்ற புதினங்களில் பயின்று வந்துள்ள பெண் அடிமை முறை , பெண் கல்வி , பெண் திருமணம் , மறுமணம், உளவியல் சார்ந்த பெண்ணின் மனநிலை போன்றவற்றின் வாயிலாக அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ள பெண்ணியச்சிந்தனைகளை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

முன்னுரை

காலம் என்ற ஒன்று மாறிக் கொண்டே இருக்கும். கால மாற்றத்தினால் குடும்ப வாழ்வு, சமூக வாழ்வு இவற்றிற்கு இடையே பெருத்த வேறுபாடு ஏற்படுகிறது . இத்தகு பொருத்தப்பாடில்லாத வாழ்வில் மனிதர்கள் வாழ பழகிக் கொண்டாலும் ஆண்மையவர்க்கம் எதிர்பாலின வர்க்கத்திற்கான உரிமைகளையும் உணர்வுகளையும் அறவே வெறுக்கிறது அல்லது தரமறுக்கிறது. இத்தகைய சூழலில்

பெண்கள் தன் வாழ்க்கையில் குடும்பத்தையும் சமூகத்தையும் எதிர்கொண்டு வாழும் தன்மையை செம்மூதாய் சதாசிவத்தின் புதினம் வழி ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

ஆசிரியர் படைத்துள்ள பெண் பாத்திரங்கள்

Feminism என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேர் தமிழ்ச்சொல்லாகப் பெண்விடுதலை இயக்கங்கள் “பெண்நிலைவாதம்” என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி வந்தனர் . இச்சொல் சமூகவியல் நோக்கில் எடுத்தாளப்பட்ட சொல்லாகும்.

“பெண்நிலை வாதம்” - பெண்ணை விவாத நிலையில் பார்க்கும்

“பெண்ணியம்” - பெண்ணை ஆய்வு நோக்கில் பார்க்கும்

பெண்ணியம் என்பது பெண்கள் மீதான வரலாறு , மதம், பொருளாதாரம், பண்பாட்டு ரீதியிலான ஒடுக்கு முறையின் பல்வேறு பரிணாமங்கள் , அதற்கானத் தீர்வுகள் , அதை அடைவதற்கான வழிமுறைகள் இவற்றை ஆராய்வதாகும். பெண்மையின் குணநலன்களை

“அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல்

நிச்சமும் பெண்பார்க்கு உரிய என்ப”¹ என்றும்

“செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும்

அறிவும் அறுமையும் பெண்பாலன ”² என்றும் உரைக்கிறது தொல்காப்பியம் . இத்தகைய பெண்களைப் பாடாத புலவர்களும் இல்லை , படைப்பாளர்களும் இல்லை , படைப்புகளும் இல்லை எனலாம். கவிதையையும் கற்பனையையும் பிரிக்க முடியாதது போல பெண்களையும் படைப்புகளையும் பிரிப்பது என்பது அரிது . அவ்வகையில் செம்மூதாய் சதாசிவத்தின் படைப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க பெண் கதாப்பாத்திரங்களைக் காணமுடிகிறது . அலமேலு (விதைநெல்), சிங்காரம் (தகடூர் யாத்திரை), பச்சியம்மா (மௌனயாத்திரை), பரிமளம், கற்பகம் (செங்கடம்பு), பூங்கொடி (பழங்கயிறு), கொப்பி (பொன்மரம்), செல்லம்மாள் (திருப்பம்) , லட்சுமி, சின்னம்மாள் (இலவு காத்த கிளிகள்), மஞ்சளா (பைங்கூழ்) போன்ற பாத்திரங்கள் யாவும் பெண்ணியம் பேசும் கதாப்பாத்திரங்களாக அவரது புதினங்களில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பெண் கல்வி (கிராமப்புறம், நகரப்புறம்)

கல்வி ஒரு சமுதாயப்பணி. அப்பணியினை கிராமப்புற பெண்கள் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பானது அரிதான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது . பெண்களுக்கு படிப்பின் மீது ஆர்வம் இருந்தும் அவர்கள் தொடக்கக் கல்வியோடு நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையை,

“மகள் பூங்கொடி உள்ளூரில் இருந்த தொடக்கப்பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு முடித்ததோடு நிறுத்தப்பட்டாள்” (பழங்கயிறு, பக்.9) என்ற பகுதியால் அறியலாகிறது . மேலும் பெற்றோரே ஆண்குழந்தை படித்தால் போதும் பெண் குழந்தைக்கு கல்வி அவசியம் இல்லை என்று கூறி படிப்பதற்கு ஆசைகள் இருந்தும் முளையிலேயே கிள்ளி எறியப்படுகின்ற நிலையை,

“அண்ணன் மட்டும் படிக்கட்டும் நீ வேற என்ன துக்குப் படிச்சிக்கிட்டு , வேற ஒருத்தன் லுட்டுக்குப் போறவதானே” (மௌனயாத்திரை, பக்.5)

“மகள் தான் பெரியவள் . அடுத்தவர் வீட்டுக்குப் போகிறவள் . அவளுக்குப் படிப்பு தேவையில்லை. வீட்டு வேலைகள் ஒழுங்காக கற்றுக் கொண்டு போனால் போதும் என்று நினைத்து

படிப்பைப் பற்றி க வலைப்படவில்லை” (விதைநெல், பக்.13) போன்ற பகுதிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன . ஆசிரியர் கிராமப்புறங்களில் பெண்கல்வியின் இழிநிலைகளை ஒருபுறம் படம் படித்துக் காட்டினாலும் மறுபுறம் நாகரீகம் நிறைந்த நகர்ப்புறங்களில் பெண்கல்வியானது முன்னேற்றத்தை நோக்கி நகர்கிறது என்பதை,

“சுப்பிரமணியின் மகள் அபிராமி எம் . ஏ., படித்து முடித்து மேற்படிப்பிற்காகச் சென்னை சென்றாள்” (இலவு காத்த கிளிகள், பக்.100)

“தனது மூத்த மகள் பிருந்தா பன்னிரண்டாம் வகுப்பில் பள்ளியில் முதல் மதிப்பெண் எடுத்துப் பெருமை சேர்த்தாள் . கோயம்புத்தூர் பொறியியல் கல்லூரியில் செலவில்லாமல் இடம் கிடைத்தது. இளையவள் யாழ்வினி ஈரோட்டிலுள்ள தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் தனது படிப்பைத் தொடர்ந்தாள்” (இலவு காத்த கிளிகள் , பக்.101) எனும் பகுதிகளில் வெளிப்படுத்தவும் தவறவில்லை எனலாம்.

பெண் அடிமைத்தனம்

பெண் ஆண்களின் கட்டுப்பாட்டில் அவர்களுக்கு கு கீழ் பணிவிடை செய்ய மட்டுமே அவதரித்தவள் என ஆண் சமுதாயம் நம்பிக்கொண்டிருக்கும் வரை பெண்அடிமைத்தனமானது நீண்டு கொண்டே தான் இருக்கும் . அடித்தல், உதைத்தல் போன்ற வன்முறை வாயிலாக பெண்ணை அடிமைப்படுத்தும் பாங்கினை,

“அது ஒன்னுமில்ல காடையன் நேத்து ராத்திரி பூதிக் காட்டுக்குப் போயிட்டு திரும்பும் போது வழியில் குடிச்சிட்டு வந்து அவன் பெண்டாட்டி கொப்பியப் போட்டு அடிச்சிட்டானாம் ” (பொன்மரம், பக்.17) எனும் புதின வரி புலப்படுத்துகிறது.

பெண் திருமணம்

திருமணம் என்பது ஆயிரங்காலத்துப் பயிர் என்பார்கள் . அத்திருமணமானது பெண்களுக்குக் கட்டாயத்தின் அடிப்படையிலேயே நிகழக்கூடிய ஒன்றாக இன்றளவும் கிராமப்புறங்களில் பார்க்கப்படுகிறது. வயது வேறுபாடு பார்க்காமல் பழங்காலங்களில் நிகழ்ந்த பொருந்தா மணம் தற்காலத்திலும் புழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது என்பதை,

“முத்துசாமிக்கும் சின்னமாளுக்கும் சுமார் பத்து வயதாவது வித்தியாசமிருந்தது . பார்த்தவர்கள் இதைப் பற்றியெல்லாம் பெரிதுபடுத்திக் பேசிக் கொள்ளவில்லை. ஆண்கள் எத்தனை வயதிலும் மணம் செய்துகொள்ளலாம் என்கிற நிலையே பரவலாக இருந்தது” (இலவு காத்த கிளிகள், பக்.43)

“பச்சப்புள்ளய பிடிச்சி கெழவனுக்குக் கட்டி வைக்கிறாங்க” (மௌனயாத்திரை, பக்.92) எனும் பகுதிகளால் அறியமுடிகிறது . மேலும், இரண்டாம் திருமணம் அதாவது மறுமணம் பணத்தின் பொருட்டு நடைபெறுவதையும் ஆசிரியர் தன்னுடைய புதினங்களில் பதிவு செய்துள்ளார்.

“பணக்காரக் காமுகன் ஒருவனின் வசிய மொழிகளுக்கு மயங்கி இரண்டாந்தாரமாக செம்பவள்ளியை கொடுக்கச் சம்மதித்தனர் ” (செங்கடம்பு, பக்.69) அதிலும் பெண்ணின் மன விருப்பம் கேட்டாமலே நிகழ்ப்படுவதை “வாழப்போகிறவளிடம் ஒரு வார்த்தைக் கூட கேட்கப்படாமலேயே பெற்றோரால் எடுக்கப்பட்ட முடிவுக்கு இவள் தலை நீட்ட வேண்டிய நிர்பந்தம் ” (செங்கடம்பு, பக்.69)

என கிராமம் சார்ந்த பெண்ணின் திருமணமானது பெற்றோர்களின் வற்புறுத்தலால் நிகழப்படும் ஓர் அவலமாக இருப்பதனை காட்சிப்படுத்தியுள்ளார்.

பெண்ணின் மனநிலை

ஆசிரியியின் புதினங்களில் பெண்களின் உளவியல் சார்ந்த மனநிலைகள் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. பருவம் அடைந்த பெண்கள் தனது உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் பல மாற்றங்களை எதிர்க்க கொள்கின்றனர். குழந்தை பருவம் முடிந்து குமரி பருவம் எட்டியதை ஓர் பெண்ணின் மனமானது,

“விளையாட்டுத் தனம் முற்றிலும் குறைந்தது. கல்யாண பருவத்தில் நிற்கும் பருவமங்கையாகவே தன்னைப் பாவித்தாள். எந்த நேரத்திலும் தனக்குக் கல்யாணம் முடிவு செய்யலாம் என்றும் உணர்ந்தாள்” (விதைநெல், பக்.36) என்றும்,

பருவம் அடைந்த அப்பெண்ணின் மனதில் காதல் துளிர்விடும் போதில் அப்பெண்ணின் மனமானது,

“தன்னை அடிக்கடி அலங்காரம் செய்து கண்ணாடிமுன் சென்று ஒத்திகைப் பார்த்துக் கொள்வாள்” (செங்கடம்பு, பக்.34) என்றும்,

திருமணம் நடைப்பெற்று அப்பெண் புகுந்த வீட்டிற்கு சென்ற பின் தனது பிறந்த வீட்டினை நினைவுக்கூரும் போது அப்பெண்ணின் மனமானது,

“பொறந்த வீடு என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு எப்போதும் உரிமையும் பெருமையும் உடையது தான். உடன்பிறந்த உறவுகளைப் பொறுத்து அது மாறுபடும்” (திருப்பம், பக்.10) என்றும்,

இல்லற வாழ்வில் அடிஎடுத்து வைத்த அப்பெண் தனது கணவனை இழந்து விதவையாக வாடும் தருணத்தில் மனதளவில் ஏற்படும் காயத்தை அப்பெண்ணின் மனமானது,

“பூச்சூட்டி தன்னை அவ்வளவாக அலங்காரம் செய்து கொள்ளாமலும் சாப்பாட்டில் உப்பு காரத்தைக் குறைத்தும் எத்தனையோ ஏக்கங்களை மனதில் சுமந்து சடங்கு சம்பிரதாயங்களில் எல்லாம் கலந்து கொள்ளாமல் வீட்டிலேயே காலம் கழித்து வந்தாள்” (மௌனயாத்திரை, பக்.107) என்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகள் அனைத்தும் பெண்ணின் உளவியல் சார்ந்த மன நிலையைப் பறைச்சாற்றுகின்றன எனலாம்.

முடிவுரை

பெண் சமூகத்தினர் எத்தகைய சூழல்களுக்குள் அகப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டாலும், தங்களுக்கான வாழ்வாதாரங்களை மீட்டு எடுத்துள்ளனர். அவ்வகையில் செம்மூதாய் சதாசிவத்தின் புதினங்கள் யாவும் பெண்களின் வீழ்ச்சி நிலையையும் அதே சமயத்தில் அவர்களின் எழுச்சி நிலையையும் ஒருசேர வெளிக்காட்டும் ஓர் உணர்வோவியமாகத் திகழ்கிறது என்பதனை அறிய முடிகிறது.

சான்றெண் விளக்கம்

1. இளம்பூரணர் உரை, தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், ப.62
2. இளம்பூரணர் உரை, தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், ப.166

துணைநூற்பட்டியல்

1. இளம்பூரணர் உரை, தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், கழக வெளியீடு, சென்னை 2.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal, Madurai

முத்தரசி-கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ், மதுரை

SPL.EDITION : VI

VOLUME : I

E.ISSN : 2584 - 1238

அக்டோபர் - 2025

